

O IMPACTO DA NUTRIÇÃO NOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

THE IMPACT OF NUTRITION ON ONCOLOGY PALLIATIVE CARE: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

EL IMPACTO DE LA NUTRICIÓN EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

ANA JÚLIA ALVES FERNANDES Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: anafernandes2007@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-9925-511X>

ANA LUIZA FONTINELES DE SAMPAIO LIMA Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí - Brasil. E-mail: analima2007@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-3316-8213>

ANANDA CECÍLIA FEITOSA DE OLIVEIRA Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: anandaoliveira2007@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-6834-8781>

FRANCISCA ALINE AMARAL DA SILVA Doutora Professora assistente N-I. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí - Email: franciscaaline@ccs.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4931-808X>

O IMPACTO DA NUTRIÇÃO NOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

THE IMPACT OF NUTRITION ON ONCOLOGY PALLIATIVE CARE: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

EL IMPACTO DE LA NUTRICIÓN EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

RESUMO

De um modo geral, o cuidado paliativo em pacientes oncológicos, trata-se de uma estratégia essencial que contribui para a manutenção do estado nutricional, o controle de sintomas e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão integrativa da literatura, o impacto da nutrição nos cuidados paliativos. O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, no qual foram utilizadas as seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, LILACS e BVS. A análise evidenciou que a nutrição paliativa parenteral é fundamental no cuidado de pacientes oncológicos, uma vez que o processo nutricional ultrapassa aspectos biológicos, impactando na qualidade de vida, na convivência familiar, na saúde psicológica e física, dentre outros fatores. Embora, esse tipo de cuidado exija uma avaliação individualizada dos impactos clínicos e psicossociais.

Palavras-chave: nutrição; cuidados paliativos; oncologia; dieta.

ABSTRACT

In general, palliative care in cancer patients is an essential strategy that contributes to the maintenance of nutritional status, symptom control, and improvement of patients' quality of life. The aim of this study was to evaluate, through an integrative literature review, the impact of nutrition in palliative care. This study consists of an integrative literature review of a qualitative nature, using the following databases: PubMed, SciELO, LILACS, and VHL. The analysis showed that parenteral nutritional support in palliative care is fundamental in the management of cancer patients, since the nutritional process goes beyond biological aspects, impacting quality of life, family relationships, psychological and physical health, among other factors. However, this type of care requires an individualized assessment of its clinical and psychosocial impacts.

Keywords: Nutrition; Palliative Care; Oncology; Diet.

RESUMEN

En general, los cuidados paliativos en pacientes oncológicos constituyen una estrategia esencial que contribuye al mantenimiento del estado nutricional, al control de los síntomas y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. El objetivo de este estudio fue evaluar, mediante una revisión integradora de la literatura, el impacto de la nutrición en los cuidados paliativos. Se trata de una revisión integradora de la literatura, de carácter cualitativo, en la que se utilizaron las siguientes bases de datos: PubMed, SciELO, LILACS y BVS. El análisis evidenció que el soporte nutricional

parenteral en cuidados paliativos es fundamental para la atención de los pacientes oncológicos, ya que el proceso nutricional trasciende los aspectos biológicos e impacta en la calidad de vida, la convivencia familiar y la salud psicológica y física, entre otros factores. Sin embargo, este tipo de atención requiere una evaluación individualizada de sus impactos clínicos y psicosociales.

Palabras clave: Nutrición; Cuidados Paliativos; Oncología; Dieta.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são aqueles prestados às pessoas acometidas por doenças sem cura, como forma de garantir uma melhor qualidade de vida a elas e aos seus parentes. A oncologia insere-se nesse modelo de assistência, visto que o câncer é uma doença incurável e que afeta tanto o bem estar do portador como o de seus familiares. Diante disso, a nutrição influencia diretamente nos cuidados paliativos, fornecendo um conforto físico, mental e emocional aos pacientes oncológicos, já que a alimentação é um dos aspectos prejudicados por essa doença, o que acarreta em múltiplas disfunções, a exemplo da caquexia (Equipe Nutritotal Pro, s.d.).

A sintomatologia, falta de exercícios físicos, modificações metabólicas e os medicamentos quimioterápicos são as causas primordiais de má nutrição nos pacientes oncológicos, uma vez que esses fatores interferem na ingestão diária recomendada, o que favorece o desenvolvimento de distúrbios nutricionais, como a desnutrição. Esse desequilíbrio nutricional em pessoas diagnosticadas com câncer ocasiona diversos problemas, a exemplo: baixa tolerância e resposta biológica ao tratamento, diminuição da sobrevida, dentre outros fatores que afetam a qualidade de vida desses indivíduos (De Van Der Schueren *et al.*, 2018).

Sendo assim, a nutrição associada aos cuidados paliativos busca fornecer, através do controle dos sintomas e de uma hidratação adequada, o devido suporte aos pacientes oncológicos e seus familiares focando no seu bem-estar e melhoria da qualidade de vida. Por esse motivo, esse estudo apresenta relevância por salientar a importância do acompanhamento nutricional por pacientes portadores de neoplasias malignas, com o intuito de fornecê-los um maior equilíbrio físico, mental e emocional.

Essa pesquisa busca responder através de uma revisão integrativa da literatura a seguinte questão: Como a nutrição impacta nos cuidados paliativos de portadores de

neoplasias malignas?. Tendo como objetivo principal avaliar o impacto da nutrição nos cuidados paliativos oncológicos (González; Gusenko, 2019).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O referido trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa e quantitativa, com o objetivo de combinar resultados de diferentes estudos para responder a questão norteadora elaborada: Como o apoio nutricional pode impactar na qualidade dos cuidados paliativos de pacientes oncológicos?

Para a construção do artigo, foi formulado uma pergunta de pesquisa de forma bem restrita, seguindo as etapas delimitadas por Mendes, Silveira e Galvão (2019), tendo-se a meta de definir o problema a ser investigado e a construção da estratégia de busca. De início, foi delimitado o tópico de interesse e, posteriormente, formulado a pergunta com a estratégia PICO, que abrange três fases: P) Paciente ou população - Pacientes oncológicos; I) Intervenção, exposição ou tópico de interesse - Impacto da nutrição; Co) Comparação, contexto - Qualidade dos cuidados paliativos.

Diante disso, foi selecionado as bases de dados e os descritores adequados para o início da pesquisa. A busca dos artigos iniciou-se em maio de 2026, nas bases de dados PubMed, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) por intermédio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Oncologia”, “Cuidados Paliativos”, “Dieta” e “Apoio Nutricional” e os *Medical Subject Headings* (MeSH) “Nutritional Support”, “Diet”, “Palliative Care” e “Neoplasms”, mediante o uso dos operadores booleanos “AND”.

Quadro 1. Estratégia de Busca de Dados, 2026.

Problema	Como o apoio nutricional pode impactar na qualidade dos cuidados paliativos de pacientes oncológicos?		
	P	I	Co
Extração	Pacientes oncológicos.	Impacto da nutrição.	Qualidade dos cuidados paliativos.
Conversão	Oncologia.	Dieta; Apoio nutricional.	Cuidados Paliativos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Quadro 2. Expressão de busca, 2026.

BVS LILACS	(oncologia) AND (cuidados paliativos) AND (dieta) AND (apoio nutricional)
PUBMED	((((Nutritional Support) AND (Diet)) AND (Palliative Care)) AND (Neoplasms)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos em português, inglês e espanhol, disponíveis nas íntegras e publicados nos últimos dez anos (2016-2026). Como critérios de exclusão, foram descartados artigos incompletos, duplicados, literatura cinzenta, não disponíveis nas íntegras, fora do recorte de tempo e os que tangenciavam o tema delimitado.

A pesquisa inicial, após a aplicação dos filtros como estratégia de busca, gerou um conjunto de 114 trabalhos. Posteriormente, seguida de uma análise interpretativa, a fim de

aplicar os critérios de exclusão de maneira minuciosa, foram obtidos uma amostra final de 14 artigos.

Os resultados foram apresentados por intermédio de um quadro, contendo o título da obra, o ano de publicação, o objetivo do trabalho e seus resultados, a fim de obter uma melhor visualização, ajudando na construção da discussão.

Figura 1. Fluxograma da seleção de estudos primários incluídos na revisão integrativa.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, foram analisados 14 artigos e, posteriormente, realizou-se a caracterização dos artigos a partir dos autores, ano, título, objetivo e resultados encontrados a fim de auxiliar na discussão.

Tabela 1. Resultado dos artigos analisados e incluídos na revisão, em 2026.

Autor	Ano	Título	Objetivo	Resultado
AUBRY, Régis; BOULEUC, Carole; GARABIGE, Valérie; et al.	2026	Impacto da nutrição parenteral na ingestão oral e no prazer alimentar em pacientes com câncer avançado: uma subanálise de um ensaio clínico randomizado multicêntrico.	Avaliar o impacto da NP suplementar sobre a ingestão alimentar oral e o prazer de comer em pacientes desnutridos com câncer avançado e função intestinal preservada.	A nutrição parenteral suplementar não afeta negativamente a ingestão oral de alimentos ou o prazer de comer em pacientes desnutridos com câncer avançado e função intestinal preservada. Oitenta e nove pacientes foram analisados durante um mês. Na coorte geral, a ingestão energética diária média aumentou significativamente de 986 ± 475 kcal no início do estudo para 1082 ± 420 kcal, enquanto o escore SEFI permaneceu estável. Utilizando o teste de McNemar, os pacientes do grupo de alimentação oral apresentaram um aumento significativo no uso de suplementos nutricionais orais.
COETZEE, Beatri; NEL, Daan G.; VISSER, Janicke.	2025	Conhecimento, atitudes e práticas dos profissionais de saúde em relação à nutrição e hidratação artificiais para pacientes com câncer terminal.	Identificar equívocos dos profissionais de saúde sobre Nutrição e Higiene Nutricional (NHN) e lacunas de conhecimento relativas aos cuidados com pacientes oncológicos em fase terminal. Além disso, essa avaliação pode aprimorar o treinamento em CP com foco específico em cuidados paliativos.	Este estudo sugere que os profissionais de saúde têm conhecimento inadequado e atitudes contraditórias em relação à oferta de nutrição e hidratação artificiais (NHA) para pacientes com câncer terminal. Os participantes demonstraram um alto nível de conhecimento sobre cuidados paliativos, mas obtiveram pontuação mais baixa em relação à administração de NHA. A maioria dos participantes estava ciente dos encargos associados à administração de NHA, porém, observou-se

				otimismo em relação aos seus benefícios psicológicos percebidos.
LIANG, Shuang; FANNING, Niamh C.; LANDERS, Amanda; et al.	2026	Identificação de técnicas de mudança de comportamento em intervenções nutricionais para pacientes com câncer e seus contextos de implementação: uma revisão sistemática.	Identificar e sintetizar o uso de técnicas de mudança comportamental (TMC) em intervenções nutricionais e suas estratégias de implementação no cuidado oncológico de adultos.	A aplicação de TMC na prática de nutrição oncológica permanece implícita e inconsistente. Para a prática clínica, especificações mais explícitas das TMC podem apoiar uma melhor integração do cuidado nutricional em ambientes oncológicos de rotina. As TMC foram frequentemente observadas juntamente com resultados positivos nos níveis de paciente, serviço e implementação.
NGUYEN, Linh Thuy; DANG, Anh Kim; DUONG, Phuong Thi; et al.	2021	A intervenção nutricional é benéfica para a qualidade de vida de pacientes com câncer gastrointestinal submetidos à quimioterapia no Vietnã.	Estimar os efeitos de intervenções nutricionais na melhora da qualidade de vida (QV) de pacientes com câncer gastrointestinal submetidos à quimioterapia no Vietnã.	A terapia nutricional com alto teor proteico foi benéfica para a melhora da qualidade de vida, da função física e para a redução dos sintomas negativos em pacientes com câncer gastrointestinal. Os pacientes do grupo de intervenção apresentaram melhorias nos escores de estado de saúde global, funcionamento físico e desempenho de papéis em comparação ao grupo controle. Em relação às escalas de sintomas, os níveis de fadiga, dor e insônia reduziram significativamente entre o pré e o pós-intervenção no grupo de intervenção.
SOWERBUTTS, Anne Marie; LAL, Simon; SREMANAKOVA Jana; et al.	2019	Nutrição parenteral domiciliar paliativa em pacientes com câncer de ovário e obstrução intestinal maligna: experiências de	Investigar a experiência da nutrição parenteral domiciliar (NPD) para mulheres com câncer de ovário e obstrução intestinal maligna (OIM) e seus familiares que	As mulheres vivenciavam a nutrição parenteral domiciliar (NPD) como uma faceta de sua doença, mas a consideravam uma "tábua de salvação" que lhes permitia viver fora do hospital. No entanto, o tratamento com NPD acarretava

		mulheres e cuidadores familiares.	atuam como cuidadores, no contexto do estado nutricional e da sobrevivência de uma coorte de pacientes com câncer de ovário e OIM.	perdas, incluindo a erosão da normalidade devido ao impacto nas atividades da vida diária e à necessidade de lidar com a burocracia envolvida no processo. Os cuidadores familiares se esforçavam para lidar com a situação, mas frequentemente ficavam em um estado de vulnerabilidade emocional.
FORBES, Cynthia C.; SWAN, Flavia; GREENLEY, Sarah L.; et al.	2020	Intervenções de atividade física e nutrição para idosos com câncer: uma revisão sistemática	Resumir a literatura atual sobre a eficácia de intervenções baseadas em atividade física e nutrição na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em idosos que vivem com câncer e após a doença.	Os estudos investigaram diversos desfechos de QVRS (Qualidade de Vida Relacionada à Saúde), incluindo fadiga, qualidade de vida (QV) geral e específica para o câncer, sofrimento psicológico, depressão, carga global de efeitos colaterais e funcionamento físico. Oito estudos relataram melhorias significativas da intervenção em uma ou mais medidas de QV. Sete estudos relataram o uso de uma estrutura psicossocial/teórica. Há uma lacuna na oferta de aconselhamento nutricional personalizado.
MCLUSKIE, Amy; BOWERS Megan; BAYLY, Jo; et al.	2025	Intervenções nutricionais em ensaios clínicos randomizados para pessoas com câncer sólido incurável: uma revisão sistemática.	Descrever a diversidade e a frequência de intervenções nutricionais, sejam elas administradas isoladamente ou como parte de uma intervenção multimodal, em pacientes com câncer incurável, em ensaios clínicos randomizados.	Esta revisão sistemática destacou alguns resultados positivos em relação à qualidade de vida, peso corporal e ingestão nutricional. A intervenção nutricional ideal não foi identificada. Os desfechos primários incluíram qualidade de vida (QV), composição corporal e estado nutricional. A QV foi relatada em 15 estudos, sendo que 4 demonstraram melhora significativa. A composição corporal foi avaliada em 15 estudos,

				o estado nutricional foi relatado em 6 estudos.
CARRATO, A; CERESO, L; FELIU, J; et al.	2021	Nutrição clínica como parte do tratamento de pacientes com câncer de pâncreas: um consenso de especialistas.	Abordar o papel da Terapia Nutricional Médica (TNM) no manejo terapêutico abrangente de pacientes com câncer pancreático (CP).	A Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) recomendou uma estratégia de duas etapas para avaliar a desnutrição. A primeira etapa é identificar os indivíduos “em risco” de desnutrição usando qualquer uma das diferentes ferramentas de triagem validadas e a segunda, determinar o diagnóstico e classificar a gravidade da desnutrição. A Ferramenta Universal de Triagem de Desnutrição (MUST) foi validada com alta sensibilidade e especificidade para prever morbidade pós-operatória. As diretrizes da ESPEN recomendam a terapia nutricional médica domiciliar, seja por nutrição enteral (NE) ou nutrição parenteral (NP), em pacientes com câncer que não conseguem atingir uma ingestão oral adequada
AMANO, Koji; MAEDA, Isseki; MORITA, Tatsuya; et al.	2016	Angústia relacionada à alimentação e necessidade de apoio nutricional em familiares de pacientes com câncer avançado: um levantamento nacional com familiares enlutados.	investigar a prevalência de sofrimento relacionado à alimentação e a necessidade de suporte nutricional em familiares quando pacientes com câncer avançado se tornam incapazes de se alimentar por via oral em unidades de cuidados paliativos, para categorizar o sofrimento relacionado à	A análise fatorial exploratória do sofrimento relacionado à alimentação identificou os seguintes quatro domínios: (fator 1) sentimento de que os familiares forçaram o paciente a comer para evitar a morte, (fator 2) sentimento de que os familiares faziam grandes esforços para ajudar o paciente a comer, (fator 3) sentimento de que a alimentação era causa de conflitos entre o paciente e os familiares e (fator 4) sentimento de que as informações corretas eram

			alimentação dos familiares e para explorar a associação entre esse sofrimento e a depressão.	insuficientes. Os resultados da análise de regressão logística múltipla mostraram que o cônjuge, o estado mental regular/ruim, os fatores 1 e 4 foram identificados como determinantes independentes de depressão.
HUSSEIN, Mohamed; MOHAMED, Tayfor; MUBARAK, Fatma Abdulla; et al.	2025	Suporte nutricional e imunonutrição no câncer de esôfago — Do cuidado perioperatório à sobrevida a longo prazo: Uma revisão	Fornecer uma síntese abrangente de estratégias nutricionais no câncer de esôfago, avaliando seus efeitos sobre os resultados do tratamento, o equilíbrio metabólico, a recuperação imunológica e a qualidade de vida geral.	Os resultados demonstram que abordagens direcionadas, como formulações enterais imunomoduladoras, nutrição parenteral enriquecida com ômega-3 e aconselhamento dietético estruturado, podem mitigar a inflamação, preservar a massa muscular, aumentar a adesão ao tratamento e melhorar o bem-estar psicológico. Incorporar a otimização nutricional em todas as etapas do tratamento — desde a pré-habilitação e o suporte perioperatório até a sobrevivência e os cuidados paliativos — pode aumentar a resiliência metabólica, promover uma recuperação mais rápida e melhorar significativamente a qualidade de vida de indivíduos diagnosticados com câncer de esôfago.
SCHUEREN, Mae de van der; LAVIANO, A; BLANCHARD, H; et al.	2018	Revisão sistemática e meta-análise das evidências sobre a intervenção nutricional oral nos desfechos nutricionais e clínicos durante a quimio(radio)terapi	Examinar as evidências de ensaios clínicos randomizados (ECR) em pacientes submetidos à quimio(radio)terapia, investigando o efeito de intervenções nutricionais orais em uma série de	As análises de subgrupos mostraram que os efeitos foram impulsionados por suplementos nutricionais orais (SNO) ricos em proteínas e ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (<i>n</i> -3 PUFA), sugerindo o benefício de se direcionar as alterações metabólicas. Suplementos nutricionais orais com

		a: evidências atuais e orientações para o planejamento de futuros ensaios clínicos.	desfechos nutricionais e clínicos.	baixo teor de cálcio (DC) e/ou alto teor energético foram menos eficazes, provavelmente devido aos déficits calóricos cumulativos, apesar das intervenções.
ARENDS, J; BARACOS, V; BERTZ, H; et al.	2017	Recomendações do grupo de especialistas da ESPEN para ações contra a desnutrição relacionada ao câncer	Examinar as causas e consequências da desnutrição relacionada ao câncer, revisar as abordagens de tratamento atualmente disponíveis e fundamentar a necessidade e o incentivo para que os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente com câncer tomem medidas que facilitem o cuidado nutricional na prática.	O grupo de especialistas enfatizou três etapas fundamentais para atualizar o cuidado nutricional de pessoas com câncer: (1) rastrear todos os pacientes com câncer quanto ao risco nutricional no início do seu tratamento, independentemente do índice de massa corporal e do histórico de peso; (2) expandir as práticas de avaliação relacionadas à nutrição para incluir medidas de anorexia, composição corporal, biomarcadores inflamatórios, gasto energético em repouso e função física; (3) usar intervenções nutricionais multimodais com planos individualizados, incluindo cuidados focados no aumento da ingestão nutricional, redução da inflamação e do estresse hipermetabólico e aumento da atividade física.
SANTOS, Christiane Gouvêa; MENDES, Ernani Costa; SCHRAMM, Fermin Roland; et al.	2024	Valores e Crenças relacionados à Alimentação Oral em Cuidados Paliativos Oncológicos	Identificar, na percepção de cada grupo de participantes, os valores e as crenças relacionados à alimentação oral diante das modificações alimentares vivenciadas por pacientes disfágicos com câncer avançado em cuidados paliativos exclusivos.	Os resultados revelam que a alimentação oral ultrapassa a necessidade biológica de sobrevivência, em que o significado da comida está relacionado a categorias como prazer, vida, qualidade de vida, medo e perda à medida que a doença progride. Para os pacientes, a impossibilidade de comer de forma convencional é vivenciada como uma perda de

				autonomia e um isolamento social. Dito isso, os cuidadores e profissionais da saúde associam a alimentação diária com o conforto e zelo do paciente.
GONZÁLEZ, Florencia; GUSENKO, Tatiana L.	2019	Características da dieta de pacientes com câncer em cuidados paliativos	Descrever detalhadamente as características alimentares do paciente oncológico em cuidados paliativos.	De 50 pacientes analisados, 26% relataram falta de apetite nas refeições e 38% sentiram-se pressionados a comer por familiares/amigos. 80% apresentaram dificuldades para se alimentar. 60% eliminaram alimentos após o diagnóstico e 28% incorporaram novos alimentos. Percentagens semelhantes preferiram os sabores doce e salgado, 30% e 32%, respectivamente. A consistência mais aceita foi a macia (16%). O consumo de suplementos nutricionais orais foi observado em 32%, 78% indicaram fazer as refeições na sala de jantar/cozinha e 82% sentados em uma cadeira.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

A presente revisão teve como objetivo analisar o impacto da nutrição em pacientes oncológicos, considerando a influência do suporte nutricional na qualidade de vida (QV), no bem-estar e no controle dos sintomas de pacientes diagnosticados com câncer em cuidados paliativos. Os estudos analisados demonstraram que a nutrição executa um papel essencial na assistência paliativa, uma vez que colabora não apenas para a preservação do estado nutricional, mas também para o conforto físico, emocional e social do paciente (Nguyen *et al.*, 2021).

O cuidado nutricional ideal em pessoas com câncer terminal é amplamente reconhecido por seu impacto positivo na redução do sofrimento dos pacientes e cuidadores.

Entre os 15 estudos que avaliaram qualidade de vida, quatro demonstraram melhora significativa após as intervenções nutricionais (Mcluskie *et al.*, 2025).

Além dos benefícios clínicos, a alimentação revelou significado simbólico e emocional nos cuidados paliativos. Demonstrando que a comida está relacionada ao prazer, a vida, a QV e ao medo à medida que a doença progride. Nota-se também, que a perda de autonomia na alimentação afeta esses pacientes, quase como um fator de isolamento social (Santos *et al.*, 2024).

Os resultados de Amano *et al.* (2016), González e Gusenko (2019) destacam que a alimentação ultrapassa sua função biológica, assumindo um importante papel emocional e social. A pressão exercida por familiares para que o paciente mantenha a ingestão alimentar pode gerar conflitos e sofrimento, demonstrando a necessidade de orientação multiprofissional para promover uma comunicação mais adequada entre pacientes e cuidadores.

Observou-se também que a desnutrição está comumente associada a pacientes com estado de câncer avançado (Carrato *et al.*, 2022). Portanto, a utilização da nutrição parenteral (NP) pode representar uma estratégia terapêutica relevante para suprir necessidades nutricionais quando a ingestão oral se torna insuficiente. A partir disso, buscou-se investigar se há alguma interferência na ingestão oral de alimentos com a utilização da nutrição parenteral.

Bouleuc *et al.* (2026) demonstrou que a NP não reduziu a ingestão oral nem o prazer alimentar dos pacientes, e estudos como o de Sowerbutts *et al.* evidenciam repercussões emocionais importantes decorrentes desse tratamento. Em contrapartida, análises de subgrupos mostraram que os efeitos da nutrição parenteral foram impulsionados por suplementos nutricionais orais (SNO), o que indica um possível benefício de se direcionar as alterações metabólicas (De Van Der Schueren *et al.*, 2018). Dessa forma, os benefícios nutricionais devem ser ponderados em conjunto com os possíveis efeitos emocionais e sociais para pacientes e familiares

Ademais, a desnutrição é um desafio recorrente em pacientes com câncer de ovário, especialmente na presença de obstrução intestinal maligna (OIM). Nesses casos, a nutrição

parenteral domiciliar (NPD) pode representar uma estratégia terapêutica relevante para manutenção do suporte nutricional e do conforto do paciente. Apesar de sua eficácia, esse tratamento impactou significativamente na rotina dessas mulheres e na de seus familiares, afetando-os negativamente em seus estados emocionais, e em suas qualidades de vida. (Sowerbutts *et al.*, 2020). Em decorrência disso, a tomada de decisão acerca do suporte nutricional deve considerar não apenas indicadores clínicos, mas também a autonomia, a expectativa terapêutica e os impactos biopsicossociais envolvidos.

Os idosos que convivem ou já conviveram com câncer são grupos afetados negativamente na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Eles são acometidos com fadiga, sofrimento psicológico, depressão e uma carga global de efeitos colaterais e funcionamento físico. Oito estudos relataram melhorias significativas na intervenção em uma ou mais medidas de QV, sete relataram o uso de um quadro psicossocial/teórico. Contudo, há uma lacuna no aconselhamento nutricional personalizado (Forbes *et al.*, 2020).

Na nutrição de pacientes oncológicos foi implementada a técnica de mudança comportamental (TMC), um fator crucial que impulsiona uma mudança em seus comportamentos individuais. Estudos apontam que essa técnica interfere positivamente no bem estar do paciente neoplásico (Liang *et al.*, 2026). Em contrapartida, a técnica de nutrição e hidratação artificial (NHA) é um tópico complexo que pode afetar a qualidade de vida, paciente com câncer terminal, e apesar dos profissionais terem um alto conhecimento sobre cuidados paliativos, ainda não possuem um conhecimento adequado sobre NHA, visto que a maioria dos participantes obtiveram uma pontuação mais baixa em relação a administração da técnica (Coetzee; Nel; Visser, 2025). Tais descobertas demonstram a necessidade de fortalecimento da educação permanente e da padronização de práticas assistenciais voltadas ao suporte nutricional paliativo.

Diante da limitada compreensão acerca da nutrição parenteral, a Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) apresentou uma estratégia de duas etapas para avaliar a desnutrição. A premissa, recomenda-se a identificação dos indivíduos “em risco” de desnutrição por meio de diferentes ferramentas de triagem validadas e em seguida, determinar o diagnóstico e classificar a gravidade da desnutrição. Paralelamente a isso as diretrizes da

sociedade europeia de nutrição clínica e metabolismo (ESPEN) recomendam a terapia nutricional médica domiciliar, seja por nutrição enteral (NE) ou nutrição parenteral (NP), em pacientes com câncer que não conseguem atingir uma ingestão oral adequada (Carrato *et al.*, 2022)

Para além disso, especialistas da ESPEN enfatizaram três etapas indispensáveis para atualizar o cuidado nutricional de pessoas com câncer:(1) Rastrear todos os pacientes com câncer para risco nutricional no início de seus cuidados;(2) Expandir as práticas de avaliação relacionadas à nutrição para incluir medidas mais complexas;(3) Usar intervenções nutricionais multimodais com planos individualizados, incluindo cuidados (ARENDS *et al.*, 2017). Corroborando com essas recomendações, Hussein et al.(2025) evidencia que o SN deve ser integrado de modo contínuo e individualizado ao tratamento oncológico, desde a fase de pré-qualificação até os cuidados paliativos. Os autores ressaltam ainda, que essa abordagem favorece a recuperação metabólica, aumenta a resistência do organismo frente à doença e contribui para melhores desfechos clínicos e QV.

De modo geral, os achados desta revisão evidenciam que o suporte nutricional exerce um papel fundamental no cuidado de portadores de câncer , uma vez que, esse cuidado reflete não apenas na assistência nutricional, mas também, na QV, na saúde física e mental e nas relações familiares desses pacientes. Esses resultados corroboram os achados de McCluskie *et al.* (2025) que demonstraram benefícios das intervenções nutricionais em pacientes com câncer avançado, embora tenham destacado a diversidade dos estudos e a necessidade de evidências mais consistentes. Entretanto, persistem déficits relacionados à padronização das intervenções, ao treinamento dos profissionais de saúde e à compreensão dos impactos biopsicossociais das diferentes modalidades de terapia nutricional. Visto que há poucos estudos na área, e por causa disso, existem muitas divergências e ausências de protocolos padronizados.

4. CONCLUSÕES

Diante do exposto, observa-se que a nutrição é um fator importante na manutenção da qualidade de vida dos pacientes oncológicos e de seus familiares, fornecendo-lhes um conforto físico, emocional e social.

Os dados comprovaram que a nutrição parenteral mostrou-se de grande relevância em pacientes com câncer avançado, impactando de maneira positiva a ingestão de alimentos por esses indivíduos. Porém, em casos nos quais essa nutrição era administrada em domicílio, o tratamento afetava a rotina do paciente e de seus familiares, influenciando negativamente seus estados emocionais e qualidade de vida. Apesar disso, a terapia nutricional médica domiciliar foi a mais recomendada pela ESPEN.

A técnica de nutrição e hidratação artificial (NHA) também foi apresentada como uma técnica complexa que afeta a qualidade de vida de pacientes com câncer terminal, embora não tão conhecida pelos profissionais da saúde.

Notou-se também uma lacuna no aconselhamento nutricional de idosos diagnosticados com câncer.

REFERÊNCIAS

GONZÁLEZ, Florencia; GUSENKO, Tatiana L. Características de la alimentación del paciente oncológico en cuidados paliativos. *Diaeta*, v. 37, n. 166, p. 32-40, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1039678>. Acesso em: 24 maio 2026.

EQUIPE NUTRITOTAL PRO. Cuidados paliativos: qual o papel da nutrição? *NutriTotal PRO*. Disponível em: <https://nutritotal.com.br/pro/cuidados-paliativos-qual-o-papel-da-nutricao/amp/>. Acesso em: 9 jun. 2026.

SANTOS, C. G. et al. Valores e crenças relacionados à alimentação oral em cuidados paliativos oncológicos. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 70, n. 1, e-194505, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcan/a/vys3dH4L6SPqMXDQ33myMJv/?lang=pt>. Acesso em: 24 maio 2026.

ARENDS, J. et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. *Clinical Nutrition*, v. 36, n. 5, p. 1187-1196, 2017. DOI:

10.1016/j.clnu.2017.06.017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28689670/>. Acesso em: 24 maio 2026.

DE VAN DER SCHUEREN, M. A. E. et al. Systematic review and meta-analysis of the evidence for oral nutritional intervention on nutritional and clinical outcomes during chemo(radio)therapy: current evidence and guidance for design of future trials. *Annals of Oncology*, v. 29, n. 5, p. 1141-1153, 2018. DOI: 10.1093/annonc/mdy114. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29788170/>. Acesso em: 24 maio 2026.

HUSSEIN, Mohamed et al. Nutritional support and immunonutrition in esophageal cancer: from perioperative care to long-term survivorship: a review. *Biomolecules and Biomedicine*, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41334710/>. Acesso em: 24 maio 2026.

AMANO, Koji et al. Eating-related distress and need for nutritional support of families of advanced cancer patients: a nationwide survey of bereaved family members. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, v. 7, n. 5, p. 527-534, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27239421/>. Acesso em: 24 maio 2026.

CARRATO, Alfredo et al. Clinical nutrition as part of the treatment pathway of pancreatic cancer patients: an expert consensus. *Clinical and Translational Oncology*, v. 24, n. 1, p. 112-126, 2022. DOI: 10.1007/s12094-021-02674-x. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34363594/>. Acesso em: 24 maio 2026.

MCLUSKIE, Amy et al. Nutritional interventions in randomised clinical trials for people with incurable solid cancer: a systematic review. *Clinical Nutrition*, v. 44, p. 201-219, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39708462/>. Acesso em: 24 maio 2026.

FORBES, Cynthia C. et al. Physical activity and nutrition interventions for older adults with cancer: a systematic review. *Journal of Cancer Survivorship*, v. 14, n. 5, p. 689-711, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32328828/>. Acesso em: 24 maio 2026.

BOULEUC, C. et al. Impact of parenteral nutrition on oral intake and eating pleasure in advanced cancer patients: a sub-analysis of a multicenter randomized controlled trial. *Clinical Nutrition ESPEN*, p. 102905, 2026. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31884962/>. Acesso em: 24 maio 2026.

NGUYEN, Linh Thuy et al. Nutrition intervention is beneficial to the quality of life of patients with gastrointestinal cancer undergoing chemotherapy in Vietnam. *Cancer Medicine*, v. 10, n. 5, p. 1668-1680, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33550719/>. Acesso em: 24 maio 2026.

LIANG, Shuang et al. Identifying behaviour change techniques in cancer nutrition interventions and their implementation contexts: a systematic review. *Nutrients*, v. 18, n. 2, p. 242, 2026. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41599855/>. Acesso em: 24 maio 2026.

COETZEE, Beatri; NEL, Daan G.; VISSER, Janicke. Healthcare professionals' knowledge, attitudes and practices toward providing artificial nutrition and hydration for patients with

terminal cancer. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, v. 38, n. 3, p. e70060, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40325835/>. Acesso em: 24 maio 2026.

BOULEUC, C. et al. Impact of parenteral nutrition on oral intake and eating pleasure in advanced cancer patients: a sub-analysis of a multicenter randomized controlled trial. *Clinical Nutrition ESPEN*, p. 102905, 2026. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41534624/>. Acesso em: 24 maio 2026.